

МИКОЛА-ОЛЕГ ЄРШОВ

**ПРОГНОСТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ
ІТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(експериментальні матеріали)**

Київ - 2023

УДК 37:004]-043.86(477)
€ 80

*Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту професійної освіти НАПН України
Протокол № 6 від 15 травня 2023 р*

Рецензенти

Спирін Олег Михайлович, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи та цифровізації ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Пригодій Микола Анатолійович, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту професійної освіти НАПН України

Науковий редактор

Сейко Наталія Андріївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальних технологій Житомирського державного університету імені Івана Франка

€-80 **Єршов М.-О.** Прогностичне обґрунтування перспектив розвитку ІТ-освіти в Україні (експериментальні матеріали). Препринт. – Київ: б.в., 2023. – 52 с.

Запропоновано авторську методику прогностичного обґрунтування розвитку ІТ-освіти в умовах реформування системи освіти в Україні.

Для викладачів закладів формальної і неформальної освіти, здобувачів освіти різних рівнів, науковців, управлінців, усіх, хто забезпечує розвиток різних напрямів ІТ-освіти в Україні.

УДК 37:004]-043.86(477)
© М.-О. Єршов, 2023

Зміст

1. Методика прогностичного обґрунтування перспектив розвитку вітчизняної ІТ-освіти.....	4
Додаток 1. Опитувальник «Тенденції розвитку ІТ-освіти в Україні»	10
Додаток 2. Матеріали роботи номінальних фокус-груп.....	16
Додаток 2.1. Фокус-група «Викладачі закладів формальної освіти»	16
Додаток 2.2. Фокус-група «Освітні менеджери»	20
Додаток 2.3. Фокус-група «Тренери закладів неформальної освіти»	24
Додаток 2.4. Фокус-група «Представники ІТ-бізнесу»	28
Додаток 3. Резюме (узагальнення роботи номінальних фокус-груп) .	32
Додаток 3.1. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти	32
Додаток 3.2. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа	34
Додаток 3.3. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта	36
Додаток 3.4. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта	38
Додаток 3.5. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти	41
Додаток 3.6. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства	44
Додаток 3.7. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти	46
Додаток 3.8. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти	48
Додаток 4. Реформування вітчизняної ІТ-освіти: SWOT-аналіз (узагальнення роботи креативних фокус-груп).....	347

1. Методика прогностичного обґрунтування перспектив розвитку вітчизняної ІТ-освіти

Запропонована методика розроблена з метою виконання одного з завдань наукового дослідження «Тенденції розвитку ІТ-освіти в Незалежній Україні»¹, а саме: здійснити прогностичне обґрунтування розвитку ІТ-освіти в умовах реформування системи освіти в Україні.

Прогностичне обґрунтування перспектив розвитку історико-педагогічних феноменів потребує забезпечення міждисциплінарності їх вивчення та прогностичності як важливого критерію ефективності наукових педагогічних інновацій². Для забезпечення науковості і прогностичності висновків, на нашу думку, було важливо не лише виявити й узагальнити існуючі рекомендації, пропозиції та ініціативи з розвитку досліджуваного історико-педагогічного феномена, але й створити умови для їх фахового аналізу та визначення пріоритетності впровадження. З цією метою було проаналізовано найбільш відомі методи, що застосовуються у процесі прогнозування: екстраполяція, моделювання, експертні оцінки.

Метод екстраполяції зручний для виявлення певних тенденцій (напрямів розвитку) по одному часовому ряду. Він передбачає поширення висновків щодо однієї частини певної педагогічної системи на іншу частину тієї ж самої системи. У математиці прогнозовані показники розраховуються як продовження динамічного ряду на основі виявленої закономірності розвитку. В історико-педагогічних дослідженнях екстраполяція стає можливою завдяки інерційності функціонування педагогічних систем. Для виявлення закономірностей використовуються статистичні дані, що характеризують кількісні зміни досліджуваного феномена (наприклад, кількість закладів освіти, їх чисельність, кількість заяв на вступ на певну спеціальність, кількість абітурієнтів на 1 місце, кількість працевлаштованих випускників за фахом, тощо). Так, екстраполяція виявилася ідеальним методом для відбору з зарубіжного досвіду розвитку ІТ-освіти тих реалізованих ідей і практик, що найбільше відповідають викликам і потребам вітчизняної ІТ-освіти і можуть бути екстрапольовані (перенесені) у вітчизняну освітню систему.

¹ Єршов, М.-О., 2023. Тенденції розвитку ІТ-освіти в Незалежній Україні: монографія. Київ: «Видавництво Людмила». 350 с.

² Топузов, О. М., 2014. Педагогічна прогностика: теоретико-методична основа прогнозування розвитку педагогічних наук і педагогічної практики. *Рідна школа*, 7, 32–37. Андрієвський, Б. М., 2011. Прогностичність як критерій ефективності педагогічних технологій. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Педагогіка, соціальна робота*, 23, 9–11.

Моделювання, як метод побудови умовного аналогу, зразку досліджуваного педагогічного феномена з метою його вдосконалення, також сприяє підвищенню достовірності прогнозованих результатів. Однак цей метод зазвичай використовується в дослідженнях експериментального характеру і лише частково може бути використаний в історико-педагогічних роботах. Зокрема, знакові моделі (графіки, схеми, діаграми, таблиці) можна використовувати для унаочнення змісту, структури, динаміки, тенденцій розвитку досліджуваних процесів і явищ.

У науковому прогнозуванні дуже ефективним є *метод експертних оцінок*. Метод ґрунтується на припущенні, що на основі думок експертів можна збудувати адекватну модель майбутнього розвитку досліджуваного феномена. Однак ми свідомо відмовилися від використання традиційного методу експертного опитування, оскільки, з огляду на широту предмету нашого дослідження, що в однаковій мірі стосується діяльності освітніх менеджерів, педагогічних працівників закладів формальної освіти, тренерів неформальної, роботодавців, наша генеральна сукупність кваліфікується як нескінчена. У таких випадках навіть вибіркова сукупність, що формується з практично нескінченної генеральної сукупності методом механічного випадкового відбору, потребує визначення певного кроку для вибору кожного наступного об'єкта вибірки, що в нашому випадку є практично нездійсненним.

З огляду на вищевикладене, для ілюстрування результатів дослідження і забезпечення науковості прогностичного обґрунтування узагальнених нами ініціатив щодо розвитку вітчизняної ІТ-освіти було застосовано *метод «фокус-груп»*. Цей метод ідеально підходить для досягнення мети й завдань нашого дослідження – виявлення тенденцій розвитку і здійснення прогностичного обґрунтування перспектив вітчизняної ІТ-освіти.

Метою роботи фокус-груп стало визначення пріоритетних ініціатив з реформування вітчизняної ІТ-освіти (з переліку запропонованих) і створення на основі отриманих результатів SWOT-аналізу реформування вітчизняної системи освіти і перспектив створення національної системи ІТ-освіти. Для забезпечення успішної роботи фокус-груп було враховано низку організаційних та методичних факторів (визначення їх кількості і складу та обґрунтування процедури роботи).

Склад «фокус-груп». Для досягнення поставленої мети було сформовано чотири групи експертів: освітні менеджери (керівники закладів освіти, гаранті та розробники освітніх програм), викладачі закладів формальної освіти, тренери закладів неформальної освіти та представники ІТ-бізнесу. Такий добір груп дав змогу забезпечити:

- їх відповідність основним напрямам дослідження (вивченню проблем і перспектив формальної і неформальної ІТ-освіти, особливостей освітнього менеджменту, кадрового забезпечення та зв'язку з ІТ-ринком);
- врахування проблематики масової, професійної та фахової ІТ-освіти;
- представництво в обговоренні проблем і перспектив вітчизняної ІТ-освіти основних її стейкхолдерів.

Для учасників кожної групи було визначено відповідні критерії, покликані забезпечувати гомогенність її складу (табл.1).

Таблиця 1.

Формування складу фокус-груп

	Фокус-група	Критерії добору експертів
1	Освітні менеджери (керівники закладів освіти, гаранті та розробники освітніх програм)	Наявність педагогічної освіти, досвіду педагогічної і наукової діяльності, знання вітчизняного освітнього законодавства, сучасних вимог до організації освітнього процесу і забезпечення якості освіти
2	Викладачі закладів формальної освіти	Наявність педагогічної освіти, досвіду педагогічної і науково-педагогічної діяльності, дотичної до проблем ІТ-освіти
3	Тренери закладів неформальної освіти	Наявність педагогічної/соціогуманітарної освіти і досвіду тренерської діяльності як самостійного суб'єкта (ФОП) або члена громадської організації (об'єднання), що здійснює освітню діяльність, зокрема у сфері ІТ
4	Представники ІТ-бізнесу	Професійна діяльність у сфері ІТ-індустрії, наявність досвіду перенавчання кадрів для ІТ-сектору вітчизняної економіки, участь у масових заходах професійних і громадських організацій (об'єднань), орієнтованих на розвиток ІТ-ринку

До кожної фокус-групи було запрошено по 10 учасників. Ця кількість вважається науковцями найбільш оптимальною, оскільки забезпечує розмаїття поглядів на проблему і при цьому не заважає повноцінній участі в обговоренні кожного члена групи³. Ми подбали про те, щоб усі учасники фокус-груп були обізнані з проблемами ІТ-освіти в Україні, мали власний успішний досвід вирішення низки освітніх проблем, пов'язаних із розвитком ІТ-освіти, проте не були ані професійними «респондентами», ані модераторами систематичних обговорень проблем ІТ-освіти, ані

³ Лапшин, С. А., ред. (2016). Методика проведення фокус-групи: методичні рекомендації для студентів спеціальності «журналістика». Вінниця: ВДПУ, с.9.

представниками рекламних маркетингових досліджень, здатними маніпулювати ходом обговорень, професійно нав'язуючи іншим учасникам власні сформовані стереотипи.

Робота фокус-груп. Для максимального зниження можливого негативного впливу стереотипних висновків і рішень нами було розроблено особливу двоетапну процедуру підготовки фокус-груп. На першому етапі сформовані групи мали працювати як номінальні умовні групи (метод онлайн-опитування, складання резюме), на другому – як креативні (форсайт-метод, SWOT-аналіз).

Номінальні групи передбачають таку організацію роботи, за якої потрібно нівелювати вплив більшості та авторитетних експертів на точку зору інших учасників. Для цього роботу номінальних фокус-груп було організовано через онлайн-опитування, що забезпечувало самостійність прийнятих кожним учасником рішень. Для проведення опитування було запропоновано переліки ініціатив з реформування різних напрямів вітчизняної ІТ-освіти (Додаток 1), розроблених на основі аналізу офіційних, наукових, виробничо-практичних, публіцистичних джерел з проблем становлення і розвитку ІТ-освіти в Україні, узагальнення діяльності вітчизняних закладів формальної та неформальної освіти, зарубіжного досвіду розвитку національних систем ІТ-освіти. Експерти повинні були в кожному переліку обрати п'ять найбільш пріоритетних для першочергового впровадження в процесі реформування вітчизняної ІТ-освіти. Це давало змогу ознайомити всіх експертів з існуючими ідеями щодо вдосконалення ІТ-освіти України та сформулювати власне ставлення до них. Узагальнення результатів опитування дало змогу виявити певні тенденції у ставленні різних груп експертів до реформування окремих освітніх напрямів і більш якісно й ефективно змодельовати роботу фокус-груп на наступному етапі. Очікування членів груп щодо отримання результатів опитування виступило певним мотиватором продовження роботи над вивченням проблеми. По суті, перший етап забезпечив генерацію нових ідей, що були розвинені в обговоренні на наступному етапі роботи.

На другому етапі фокус-групи працювали як креативні, оскільки завдяки згенерованим на першому етапі ідеям, представленим модератором як заздалегідь підготовлені резюме (Додаток 3), мали змогу одразу переходити до їх обговорення, доповнення та розвитку. Для обговорення резюме було використано форсайт-метод⁴ (сценарне прогнозування розвитку певного феномена у 10–20-річній перспективі). Цей метод передбачає формування експертних панелей, що зручно для

⁴ Форсайт (від англ. Foresight – «погляд у майбутнє»).

наших чотирьох фокус-груп, сформованих на основі експертного підходу до формування їх складу. Результатом форсайтної обговорення стало визначення сильних і слабких сторін, прогнозування загроз і можливостей впровадження виокремлених пріоритетних ініціатив у вітчизняну систему освіти та складання SWOT-аналізу (Додаток 4) реформування вітчизняної системи освіти й перспектив створення національної системи ІТ-освіти.

Отже, методика прогностичного обґрунтування перспектив розвитку вітчизняної ІТ-освіти реалізується у три етапи (рис. 1).

Рис. 1. Методика прогностичного обґрунтування перспектив розвитку вітчизняної ІТ-освіти

На першому етапі має бути здійснено аналіз джерельної бази, визначено зарубіжний та вітчизняний досвід реформування вітчизняної ІТ-освіти. На основі отриманих висновків сформовано перелік існуючих у зарубіжній та вітчизняній літературі ініціатив щодо реформування різних напрямів вітчизняної ІТ-освіти. На цьому етапі формуються також фокус-групи експертів для подальшого оцінювання визначених ініціатив.

На другому – організовується робота фокус-груп як номінальних, що забезпечується за допомогою метода онлайн-опитування. В ході опитування визначаються пріоритетні ініціативи за кожним напрямом розвитку ІТ-освіти. За результатами опитування членів кожної фокус-групи складається резюме.

На третьому етапі забезпечується робота фокус-груп як креативних, для чого застосовується форсайт-метод. Експерти кожної групи обговорюють підготовлені за результатами опитування резюме, визначають сильні і слабкі сторони, прогнозують загрози і можливості впровадження ініціатив у вітчизняну систему освіти. Результатом роботи креативних фокус-груп є SWOT-аналіз реформування вітчизняної системи освіти і визначення перспектив створення національної системи ІТ-освіти.

Застосування запропонованої методики дає змогу зробити професійний висновок про стратегічні завдання розвитку системи ІТ-освіти в Україні, підготовку концепцій і дорожніх карт розвитку кожного її рівня.

Додаток 1. Опитувальник «Тенденції розвитку ІТ-освіти в Україні»

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІТ-ОСВІТИ В УКРАЇНІ: експертне опитування

Вельмишановний експерте!

Просимо Вас долучитися до оцінювання переліку ініціатив з реформування вітчизняної ІТ-освіти, сформованого на основі аналізу сучасного освітнього законодавства, наукових досліджень, інформаційно-аналітичних матеріалів органів влади, наукових установ, громадських організацій, ЗМІ. Опитування проводиться відповідно до завдань наукового дослідження тенденцій розвитку ІТ-освіти в незалежній Україні, що виконується в межах наукової теми кафедри професійно-педагогічної, спеціальної освіти, андрагогіки та управління Житомирського державного університету імені Івана Франка "Становлення та розвиток освіти та виховання в різні історичні періоди" (державний реєстраційний номер 0110U002112).

Електронна адреса *

Дійсна електронна адреса

За допомогою цієї форми збираються електронні адреси. [Змінити налаштування](#)

1. Прізвище та ім'я експерта *

1. **Прізвище та ім'я експерта**
2. **Напрямок діяльності:**
 - освітній менеджер (керівник закладу освіти/гарант освітньої програми/ тощо);
 - викладач закладів формальної освіти;
 - тренер закладів неформальної освіти;
 - представник ІТ-бізнесу.
3. **Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для першочергового впровадження в Україні):**
 - 3.1. Вироблення державної політики щодо розвитку цифрової освіти у чотирьох основних напрямках (цифрова освіта населення; підготовка спеціалістів для ІТ-сектору; розвиток ефективної та безпечної цифрової інфраструктури; цифровий розвиток бізнесу і державного сектору);

3.2. Забезпечення наступності усіх рівнів ІТ-освіти (від дошкільного віку до післяпенсійного); визначення «еталонних» цифрових компетентностей для всіх рівнів освіти;

3.3. Здійснення ефективного моніторингу якості ІТ-освіти всіх рівнів, об'єктивного аналізу отриманих моніторингових результатів та їх врахування в оновленні освітньої політики держави;

3.4. Формування національних освітніх мереж;

3.5. Оперативне оновлення змісту освітніх програм на основі результатів аналізу ринку праці;

3.6. Функціонування тренінгових ІТ-центрів;

3.7. Розвиток дистанційної форми навчання; розгортання мережі віртуальних навчальних спільнот;

3.8. Залучення іноземних студентів до навчання на ІТ-спеціальностях;

3.9. Забезпечення працевлаштування в ІТ-галузі та на цифрових робочих місцях інших ринків праці.

3.10. Інше.

4. Розвиток вітчизняної формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив):

4.1. Забезпечення вільного доступу учнів, педагогів та керівників закладів освіти до сучасних технологій;

4.2. Розроблення шкільного Інтернету;

4.3. Створення якісного мультимедійного контенту;

4.4. Підвищення рівня цифрової грамотності, культури і компетентності учнів і педагогів;

4.5. Покращення фінансування цифровізації освіти;

4.6. Забезпечення рівномірного і достатнього поширення цифрових технологій;

4.7. Розроблення сучасного переліку базових «цифрових» послуг середньої школи та моделей і механізмів їх фінансування;

4.8. Заохочувати батьків до повного забезпечення школярів власними цифровими засобами для класної роботи, а громадськість – для підтримки дітей із незахищених верств населення;

4.9. Підготовка вчителів до використання прикладних програм ефективного керування повністю комп'ютеризованим класом;

4.10. Створення умов для захисту дітей від небажаного контенту;

4.11. Розвиток державно-приватного партнерства для стимулювання виробників сучасного шкільного «цифрового» обладнання, забезпечення трансферу та адаптації міжнародних мультимедійних продуктів;

4.12. Своєчасно оновлювати шкільні програми з інформатики та забезпечувати їх змістову єдність з програмами закладів вищої освіти;

4.13. Покращити професійну орієнтацію школярів на ІТ-спеціальності;

4.14. Інше.

5. Розвиток вітчизняної формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

5.1. Зміцнювати публічно-приватне партнерство;

5.2. Впроваджувати дуальну форму навчання;

5.3. Удосконалювати дистанційне та змішане навчання (blended learning);

5.4. Запроваджувати цифрову інклюзію (ІТ-навчання осіб з особливими потребами);

5.5. Використовувати в освітньому процесі компетентнісний підхід, посилювати увагу до розвитку цифрової компетентності майбутніх фахівців;

5.6. Створювати науково-освітні on-line платформи;

5.7. Вибудовувати в закладах освіти індивідуальні освітні траєкторії для працевлаштування на «цифрових робочих місцях»;

5.8. Запроваджувати нові форми й методи підвищення цифрової компетентності педагогів (цифрові майстерні, баркемпи, віртуальні лабораторії);

5.9. Заохочувати фахівців із досвідом роботи на цифрових робочих місцях до здобуття педагогічної освіти й викладання в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти;

5.10. Розробити механізми системного моніторингу якості освітнього середовища закладу освіти та його своєчасну модернізацію;

5.11. Інше.

6. Розвиток вітчизняної формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

6.1. Удосконалити механізми ліцензування та оподаткування освітніх послуг у сфері цифрових технологій;

6.2. Уніфікувати вимоги до навчальних курсів з ІТ-спеціальностей з урахуванням потреб розвитку світової та вітчизняної ІТ-галузі;

6.3. Сформулювати загальну стратегію розвитку освітніх програм і стандартів у сфері ІТ на основі врахування вимог професійних спільнот до рівня професійних компетенцій і кваліфікацій ІТ-спеціалістів;

6.4. Своєчасно оновлювати шкільні програми з інформатики та забезпечувати їх змістову єдність з програмами закладів вищої освіти;

6.5. Покращити профорієнтаційну діяльність закладів вищої освіти щодо вступу випускників закладів загальної середньої освіти на ІТ-спеціальності;

6.6. Підвищувати мотивацію фахівців із досвідом роботи в ІТ-компаніях викладати ІТ-дисципліни у закладах вищої освіти;

6.7. Поглиблювати міжнародні зв'язки вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та провідних ІТ-корпорацій для розробки спільних програм підготовки ІТ-спеціалістів міжнародного рівня;

6.8. Формувати корпорації (кластери) з провідних університетів, ІТ-компаній та ІТ-асоціацій з метою організації якісної практики студентів та ефективної системи підвищення кваліфікації працівників ІТ-бізнесу;

6.9. Розвивати в університетах наукову інфраструктуру, створювати endowment-фонди для підтримки наукових досліджень, здійснювати трансфер технологій;

Розвивати дуальну форму здобуття ІТ-освіти;

6.10. Інше.

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив);

7.1. На державному рівні сприяти формуванню мережі закладів неформальної освіти для здобуття «масової ІТ-освіти» (для підготовки освічених членів інформаційного суспільства);

7.2. На державному рівні сприяти розвитку мережі закладів неформальної освіти для здобуття «професійної ІТ-освіти» (формування кадрового потенціалу для всіх галузей економіки в умовах нового технологічного укладу);

7.3. На державному рівні сприяти розвитку мережі закладів неформальної освіти для вдосконалення «фахової ІТ-освіти» (підготовка, перепідготовка й перенавчання висококваліфікованих спеціалістів для функціонування й розвитку ІТ-індустрії);

7.4. Юридично врегулювати питання визнання результатів неформальної та інформальної освіти у закладах освіти, що готують фахівців для ІТ галузі;

7.5. Популяризувати серед молоді і дорослих самоосвіту як ефективний спосіб підвищення цифрової культури;

7.6. Створити національний реєстр закладів неформальної ІТ-освіти;

7.7. Розробити національну онлайн-платформу для реєстрації заходів неформальної та інформальної освіти;

7.8. Стимулювати розвиток науково-методичних зв'язків закладів формальної освіти і громадських організацій, що реалізують ІТ-освіту для дітей дошкільного віку;

7.9. Забезпечити державну підтримку громадських організацій, що розвивають цифрову інклюзію та сприяють розвитку «масової ІТ-освіти»;

7.10. Інше.

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив):

8.1. Докорінно змінити підходи до професійної орієнтації населення на ІТ-професії;

8.2. Переосмислити сутність ІТ-освіти як соціально-педагогічного феномена (підготовка спеціалістів безпосередньо для ІТ-індустрії, навчання фахівців для цифрової економіки; виховання освічених громадян цифрового суспільства);

8.3. Забезпечити системне оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукових освітніх програм відповідно до потреб ринків праці;

8.4. Удосконалити систему перекваліфікації і перепідготовки фахівців для ІТ-сектору;

8.5. Спрямувати державну освітню політику на гармонізацію мережі закладів освіти різних рівнів;

8.6. Забезпечити підвищення академічної свободи закладів освіти, реальну особистісну свободу здобувачів освіти і педагогів;

8.7. Підвищувати готовність майбутніх фахівців до навчання впродовж життя, формувати в них навички самоменеджменту, розвивати кар'єрну і підприємницьку компетентності;

8.8. Вибудувати інтегральну трирівневу систему ІТ-освіти (загальна, професійна, вища) для забезпечення прогнозованого процесу підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців з кола спеціальностей, потрібних для вітчизняного ринку праці.

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив):

9.1. Сприймання державою асигнувань на освіту як «витрат», а не «інвестицій»;

9.2. Некодифікованість, консервативність та імітаційність освітнього законодавства;

9.3. Кадрова педагогічна криза;

9.4. Неефективна система фінансування та управління розвитком ІТ-освіти;

9.5. Відставання організації освітнього процесу від рівня розвитку цифрових технологій;

9.6. Відсутність системного моніторингу якості ІТ-освіти та взаємодії зі стейкхолдерами з ІТ-індустрії;

9.7. Несистемне оновлення змісту освітніх програм з огляду на швидку трансформацію ІТ-ринку;

9.8. Зниження якості навчальної літератури з формування і розвитку цифрової компетентності і культури;

9.9. Формалізація і бюрократизація процесу перевірки забезпечення якості освіти.

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших);

10.1. Формування державного сприйняття витрат на освіту як вигідних інвестицій, продуманих комерційних проєктів, що приносять педагогічний, соціальний і комерційний ефект;

10.2. Ухвалення Стратегії розвитку системи ІТ-освіти в Україні, підготовка концепцій розвитку кожного її рівня, розроблення відповідних дорожніх карт реформування;

10.3. Створення й розвиток національної системи ІТ-освіти, забезпечення наступності усіх її рівнів (дошкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та освіти дорослих) і видів (формальної, неформальної, інформальної);

10.4. Гармонійний розвиток трьох основних векторів розвитку вітчизняної ІТ-освіти (масова, професійна, фахова);

10.5. Подолання цифрової нерівності у доступі громадян до електронних комунікацій і ресурсів;

10.6. Активне створення та впровадження в освітній процес закладів освіти усіх рівнів інноваційних методів і форм розвитку сучасних ключових навичок;

10.7. Впровадження в закладах освіти наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності при вивченні всіх дисциплін;

10.8. Значне підвищення загальної цифрової грамотності населення для підготовки освічених користувачів ІТ-технологій, грамотних членів цифрового суспільства;

10.9. Формування правового базису для прискорення інформатизації освіти;

10.10. Формування переліку «цифрових професій» для кожної галузі вітчизняної економіки;

10.11. Побудова нової парадигми дистанційного і змішаного навчання в умовах пандемії, карантину, воєнного стану та повоєнного відновлення економіки;

10.12. Створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за процеси інформатизації освіти;

10.13. Забезпечення моніторингу та вдосконалення державних, галузевих і регіональних програм інформатизації;

10.14. Офіційне визнання націєтворчої ролі соціогуманітарної освіти в системі професійної підготовки фахівців для ІТ-сфери.

Додаток 2. Матеріали роботи номінальних фокус-груп

Додаток 2.1. Фокус-група «Викладачі закладів формальної освіти»

<https://docs.google.com/forms/d/1IUBWQq4j7ovDONU-jnk8Gc0NFOBV56ioEw33MrXz1D8/edit>

3. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для їх першочергового впровадження в Україні):

 Копіювати

10 відповідей

4. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

5. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

 Копіювати

10 відповідей

6. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

 Копіювати

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив)

10 відповідей

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 основних проблем)

 Копіювати

10 відповідей

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших)

 Копіювати

10 відповідей

Додаток 2.2. Фокус-група «Освітні менеджери»

<https://docs.google.com/forms/d/1bEAwG5bKbuUlfH-td0x1IgKbTX9SE99jbwOW8NwoXVc/edit>

3. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для їх першочергового впровадження в Україні):

10 відповідей

4. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив)

10 відповідей

5. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

 Копіювати

10 відповідей

6. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 основних проблем)

10 відповідей

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших)

10 відповідей

Додаток 2.3. Фокус-група «Тренери закладів неформальної освіти»

https://docs.google.com/forms/d/1lialvD_AcRbY2MufDjeeJzkkbZ6A1P19v-baTRZqLWc/edit

3. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для їх першочергового впровадження в Україні):

 Копіювати

10 відповідей

4. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

5. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

 Копіювати

10 відповідей

 Копіювати

6. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив)

10 відповідей

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 основних проблем)

 Копіювати

10 відповідей

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших)

 Копіювати

10 відповідей

Додаток 2.4. Фокус-група «Представники ІТ-бізнесу»

https://docs.google.com/forms/d/1Qo8kNgOYpqXFMW_JTXs4YUB2F7eEvjYdeoWcl03awnQ/edit#responses

3. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для їх першочергового впровадження в Україні):

[Копіювати](#)

10 відповідей

4. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив)

[Копіювати](#)

10 відповідей

5. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

10 відповідей

6. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив)

10 відповідей

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

10 відповідей

 Копіювати

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив)

10 відповідей

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 основних проблем)

10 відповідей

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших)

10 відповідей

Додаток 3. Резюме (узагальнення роботи номінальних фокус-груп)

Додаток 3.1. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Вироблення державної політики щодо розвитку цифрової освіти у чотирьох основних напрямках (цифрова освіта населення; підготовка спеціалістів для ІТ-сектору; розвиток ефективної та безпечної цифрової інфраструктури; цифровий розвиток бізнесу і державного сектору)	10	7	5	5	27	2
2	Забезпечення наступності усіх рівнів ІТ-освіти (від дошкільного віку до післяпенсійного)	6	8	7	2	23	3
3	Визначення «еталонних» цифрових компетентностей для всіх рівнів освіти	4	4	3	7	18	7
4	Здійснення ефективного моніторингу якості ІТ-освіти всіх рівнів, об'єктивного аналізу отриманих моніторингових результатів та їх врахування в оновленні освітньої політики держави	6	4	6	6	22	4
5	Формування національних освітніх мереж	3	3	3	2	11	9
6	Оперативне оновлення змісту освітніх програм на основі результатів аналізу ринку праці	10	7	6	9	32	1
7	Функціонування тренінгових ІТ-центрів	5	5	9	2	21	5
8	Розвиток дистанційної форми навчання	3	4	3	4	14	8
9	Розгортання мережі віртуальних навчальних спільнот	2	6	1	2	11	9
10	Залучення іноземних	0	0	1	2	3	10

	студентів до навчання на ІТ-спеціальностях						
11	Забезпечення працевлаштування в ІТ-галузі та на цифрових робочих місцях інших ринків праці	4	4	5	6	19	6

Значення використаних у таблиці кольорових позначок

- Ініціативи з максимальною прихильністю у певній групі експертів
- Найвище рангове місце серед п'ятірки ініціатив з максимальною прихильністю у певній групі
- Ініціативи з максимальною прихильністю у всіх експертних групах
- Найвище рангове місце серед п'ятірки ініціатив з максимальною прихильністю у всіх групах

3. Врахування зарубіжного досвіду для створення національної системи ІТ-освіти (оберіть 5 найбільш важливих ініціатив для їх першочергового впровадження в Україні):

42 відповіді

Резюме

За сумарною кількістю виборів до п'ятірки найбільш пріоритетних ініціатив усіма групами експертів віднесено наступне: *оперативне оновлення змісту освітніх програм на основі результатів аналізу ринку праці та вироблення державної політики щодо розвитку цифрової освіти у чотирьох основних напрямках* (цифрова освіта населення; підготовка спеціалістів для ІТ-сектору; розвиток ефективною та безпечною цифровою інфраструктури; цифровий розвиток бізнесу і державного сектору). Водночас ініціативи з максимальною прихильністю у всіх групах є різними: освітні менеджери такими вважають удосконалення державної освітньої політики та оперативне оновлення змісту освітніх програм на основі результатів аналізу ринку праці, викладачі – забезпечення наступності усіх рівнів ІТ-освіти (від дошкільного віку до післяпенсійного), тренери – функціонування тренінгових ІТ-центрів, представники ІТ-бізнесу – оперативне оновлення змісту освітніх програм на основі результатів аналізу ринку праці.

Додаток 3.2. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Забезпечення вільного доступу учнів, педагогів та керівників закладів освіти до сучасних технологій	7	9	5	6	27	2
2	Розроблення шкільного Інтернету	1	0	1	0	2	12
3	Створення якісного мультимедійного контенту	4	6	8	4	22	4
4	Підвищення рівня цифрової грамотності, культури і компетентності учнів і педагогів	9	8	10	8	35	1
5	Покращення фінансування цифровізації освіти	6	4	7	6	23	3
6	Забезпечення рівномірного і достатнього поширення цифрових технологій	2	5	1	4	12	8
7	Розроблення сучасного переліку базових «цифрових» послуг середньої школи та моделей і механізмів їх фінансування	1	5	3	4	13	7
8	Заохочувати батьків до повного забезпечення школярів власними цифровими засобами для класної роботи, а громадськість – для підтримки дітей із незахищених верств населення	1	1	1	0	3	11
9	Підготовка вчителів до використання прикладних програм ефективного керування повністю комп'ютеризованим класом	3	5	7	4	19	5
10	Створення умов для захисту дітей від небажаного контенту	3	3	4	4	14	6
11	Розвиток державно-	7	1	2	1	11	9

	приватного партнерства для стимулювання виробників сучасного шкільного «цифрового» обладнання, забезпечення трансферу та адаптації міжнародних мультимедійних продуктів						
12	Своєчасно оновлювати шкільні програми з інформатики та забезпечувати їх змістову єдність з програмами закладів вищої освіти	5	4	5	8	22	4
13	Покращити професійну орієнтацію школярів на ІТ-спеціальності	1	0	1	2	4	10

4. Розвиток формальної ІТ-освіти: загальноосвітня школа (оберіть 5 першочергових ініціатив)

42 відповіді

Резюме

До пріоритетних ініціатив з реформування ІТ-освіти на рівні загальноосвітньої школи, обраних усіма групами експертів максимальним числом виборів, включено таке: *підвищення рівня цифрової грамотності, культури і компетентності учнів і педагогів та забезпечення вільного доступу учнів, педагогів і керівників закладів освіти до сучасних технологій*. Значна більшість представників ІТ-бізнесу до першочергових ініціатив віднесла *своєчасне оновлення шкільних програм з інформатики та забезпечення їх змістової єдності з програмами закладів вищої освіти*. До п'ятірки пріоритетних ініціатив експерти віднесли також *покращення фінансування цифровізації загальної середньої освіти* (3 рангове місце), *створення якісного мультимедійного контенту* (4 рангове місце) та *підготовку вчителів до використання прикладних програм ефективного керування повністю комп'ютеризованим класом* (5 рангове місце).

Додаток 3.3. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Зміцнювати публічно-приватне партнерство	4	3	0	2	9	8
2	Проводжувати дуальну форму навчання	5	6	4	7	22	5
3	Удосконалювати дистанційне та змішане навчання (blended learning)	5	8	7	4	24	3
4	Запроваджувати цифрову інклюзію (ІТ-навчання осіб з особливими потребами)	1	4	6	4	15	7
5	Використовувати в освітньому процесі компетентнісний підхід, посилювати увагу до розвитку цифрової компетентності майбутніх фахівців	7	4	4	2	15	7
6	Створювати науково-освітні on-line платформи	3	5	7	8	23	4
7	Вибудовувати в закладах освіти індивідуальні освітні траєкторії для працевлаштування на «цифрових робочих місцях»	4	6	5	4	19	6
8	Запроваджувати нові форми й методи підвищення цифрової компетентності педагогів (цифрові майстерні, баркемпи, віртуальні лабораторії)	7	6	7	7	25	2

9	Заохочувати фахівців із досвідом роботи на цифрових робочих місцях до здобуття педагогічної освіти й викладання в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти	8	8	6	8	30	1
10	Розробити механізми системного моніторингу якості освітнього середовища закладу освіти та його своєчасну модернізацію	8	2	7	6	23	4

5. Розвиток формальної ІТ-освіти: професійна (професійно-технічна) та фахова передвища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив):

 Копіювати

42 відповіді

Резюме

До пріоритетних ініціатив з реформування ІТ-освіти на рівні професійної та фахової передвищої освіти, обраних трьома групами експертів (освітні менеджери, педагоги і представники ІТ-бізнесу) максимальним числом виборів, віднесено наступне: *заохочення фахівців із досвідом роботи на цифрових робочих місцях до здобуття педагогічної освіти й викладання в закладах професійної (професійно-технічної) та фахової передвищої освіти*. До інших ініціатив, віднесених до п'ятірки пріоритетних за сумарною кількістю виборів, включено *запровадження нових форм і методів підвищення цифрової компетентності педагогів (цифрові майстерні, баркемпи, віртуальні лабораторії)* (2 рангове місце), *удосконалення дистанційного та змішаного навчання* (3), *розроблення механізмів системного моніторингу якості освітнього середовища закладу освіти та його своєчасну модернізацію* (4), *створення науково-освітніх on-line платформ* (4) та *впровадження дуальної форми навчання* (5).

Додаток 3.4. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Удосконалити механізми ліцензування та оподаткування освітніх послуг у сфері цифрових технологій	2	4	2	3	11	8
2	Уніфікувати вимоги до навчальних курсів з ІТ-спеціальностей з урахуванням потреб розвитку світової та вітчизняної ІТ-галузі	1	8	3	6	18	5
3	Сформувати загальну стратегію розвитку освітніх програм і стандартів у сфері ІТ на основі врахування вимог професійних спільнот до рівня професійних компетенцій і кваліфікацій ІТ-спеціалістів	7	7	7	6	27	2
4	Своєчасно оновлювати шкільні програми з інформатики та забезпечувати їх змістову єдність з програмами закладів вищої освіти	2	3	5	2	12	7
5	Покращити профорієнтаційну діяльність закладів вищої освіти щодо вступу випускників закладів загальної середньої освіти на ІТ-спеціальності	0	1	4	4	9	9
6	Підвищувати мотивацію фахівців із досвідом роботи в ІТ-компаніях викладати ІТ-дисципліни у закладах вищої освіти	9	6	8	7	30	1
7	Поглиблювати міжнародні зв'язки вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та провідних ІТ-корпорацій для розробки спільних програм	9	7	7	7	30	1

	підготовки ІТ-спеціалістів міжнародного рівня						
8	Формувати корпорації (кластери) з провідних університетів, ІТ-компаній та ІТ-асоціацій з метою організації якісної практики студентів та ефективної системи підвищення кваліфікації працівників ІТ-бізнесу	7	4	5	8	24	4
9	Розвивати в університетах наукову інфраструктуру, створювати endowment-фонди для підтримки наукових досліджень, здійснювати трансфер технологій	9	4	8	5	26	3
10	Розвивати дуальну форму здобуття ІТ-освіти	5	3	3	4	15	6

6. Розвиток формальної ІТ-освіти: вища освіта (оберіть 5 першочергових ініціатив)

42 відповіді

Резюме

До ініціатив із реформування вищої освіти, включених до п'ятірки пріоритетних за сумарною кількістю виборів, віднесено наступне: *підвищення мотивації фахівців із досвідом роботи в ІТ-компаніях до викладання ІТ-дисциплін у ЗВО* (1 рангове місце, з максимальною кількістю виборів у групі освітніх менеджерів і тренерів), *поглиблення міжнародних зв'язків вітчизняних і зарубіжних закладів освіти та провідних ІТ-корпорацій для розробки спільних програм підготовки ІТ-спеціалістів міжнародного рівня* (1 рангове місце з максимальною кількістю виборів у групі освітніх менеджерів), *формування загальної*

стратегії розвитку освітніх програм і стандартів у сфері ІТ на основі врахування вимог професійних спільнот до рівня професійних компетенцій і кваліфікацій ІТ-спеціалістів (2 рангове місце), розвиток в університетах наукової інфраструктури, створення endowment-фондів для підтримки наукових досліджень, здійснення трансферу технологій (3 рангове місце з максимальною кількістю виборів у групі освітніх менеджерів і тренерів), формування корпорацій (класстерів) з провідних університетів, ІТ-компаній та ІТ-асоціацій з метою організації якісної практики студентів та ефективної системи підвищення кваліфікації працівників ІТ-бізнесу (4 рангове місце з максимальною кількістю виборів у представників ІТ-бізнесу), уніфікація вимог до навчальних курсів з ІТ-спеціальностей з урахуванням потреб розвитку світової та вітчизняної ІТ-галузі (5 рангове місце з максимальною кількістю виборів у групі викладачів).

Додаток 3.5. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	На державному рівні сприяти формуванню мережі закладів неформальної освіти для здобуття «масової ІТ-освіти» (для підготовки освічених членів інформаційного суспільства)	7	6	7	4	24	5
2	На державному рівні сприяти розвитку мережі закладів неформальної освіти для здобуття «професійної ІТ-освіти» (формування кадрового потенціалу для всіх галузей економіки в умовах нового технологічного укладу)	8	7	4	7	26	3
3	На державному рівні сприяти розвитку мережі закладів неформальної освіти для вдосконалення «фахової ІТ-освіти» (підготовка, перепідготовка й перенавчання висококваліфікованих спеціалістів для функціонування й розвитку ІТ-індустрії)	8	7	6	6	27	2
4	Юридично врегулювати питання визнання результатів неформальної та інформальної освіти у закладах освіти, що готують фахівців для ІТ галузі	9	7	7	7	30	1
5	Популяризувати серед молоді і дорослих	3	6	7	9	25	4

	самоосвіту як ефективний спосіб підвищення цифрової культури						
6	Створити національний реєстр закладів неформальної ІТ-освіти	1	6	3	3	13	9
7	Розробити національну онлайн-платформу для реєстрації заходів неформальної та інформальної освіти	3	7	8	2	20	7
8	Стимулювати розвиток науково-методичних зв'язків закладів формальної освіти і громадських організацій, що реалізують ІТ-освіту для дітей дошкільного віку	2	2	5	5	14	8
9	Забезпечити державну підтримку громадських організацій, що розвивають цифрову інклюзію та сприяють розвитку «масової ІТ-освіти»	5	3	5	9	22	6

7. Розвиток вітчизняної неформальної та інформальної ІТ-освіти (оберіть 5 першочергових ініціатив)

 Копіювати

42 відповіді

Резюме

До ініціатив із реформування неформальної та інформальної освіти, віднесених до п'ятірки пріоритетних за сумарною кількістю виборів,

належать: юридичне врегулювання питань визнання результатів неформальної та інформальної освіти у закладах освіти, що готують фахівців для ІТ галузі (1 рангове місце з максимальним числом виборів у групі освітніх менеджерів); три ініціативи, пов'язані з необхідністю державного сприяння розвитку мереж: закладів неформальної освіти для вдосконалення «фахової ІТ-освіти» (підготовка, перепідготовка й перенавчання висококваліфікованих спеціалістів для функціонування й розвитку ІТ-індустрії) (2 рангове місце), закладів неформальної освіти для здобуття «професійної ІТ-освіти» (формування кадрового потенціалу для всіх галузей економіки в умовах нового технологічного укладу) (3 рангове місце), закладів неформальної освіти для здобуття «масової ІТ-освіти» (для підготовки освічених членів інформаційного суспільства) (5 рангове місце); популяризацію серед молоді і дорослих самоосвіти як ефективного способу підвищення цифрової культури (4 рангове місце з максимальним числом виборів у групі представників ІТ-бізнесу).

Додаток 3.6. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Докорінно змінити підходи до професійної орієнтації населення на ІТ-професії	2	4	4	4	14	7
2	Переосмислити сутність ІТ-освіти як соціально-педагогічного феномена (підготовка спеціалістів безпосередньо для ІТ-індустрії, навчання фахівців для цифрової економіки; виховання освічених громадян цифрового суспільства)	7	7	7	7	28	4
3	Забезпечити системне оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукових освітніх програм відповідно до потреб ринків праці	8	7	7	8	30	3
4	Удосконалити систему перекваліфікації і перепідготовки фахівців для ІТ-сектору	4	9	6	8	27	5
5	Спрямувати державну освітню політику на гармонізацію мережі закладів освіти різних рівнів	4	2	5	3	14	7
6	Забезпечити підвищення академічної свободи закладів освіти, реальну особистісну свободу здобувачів освіти і педагогів	9	7	3	7	26	6
7	Підвищувати готовність майбутніх фахівців до навчання впродовж життя, формувати в них навички самоменеджменту, розвивати кар'єрну і підприємницьку компетентності	7	8	9	9	33	1
8	Вибудувати інтегральну трирівневу систему ІТ-освіти (загальна, професійна, вища) для забезпечення прогнозованого процесу підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців з кола спеціальностей, потрібних для вітчизняного ринку праці	9	7	9	7	32	2

8. Кадрове забезпечення сталого розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства (оберіть 5 першочергових ініціатив)

42 відповіді

Резюме

До ініціатив із удосконалення кадрового забезпечення розвитку ІТ-індустрії, соціальної і цифрової трансформації вітчизняної економіки та суспільства, що становлять п'ятірку пріоритетних за сумарною кількістю виборів, віднесено таке: *підвищення готовності майбутніх фахівців до навчання впродовж життя, формування в них навичок самоменеджменту, розвиток кар'єрної і підприємницької компетентностей* (1 рангове місце з максимальним числом виборів у групах тренерів і представників ІТ-бізнесу), *необхідність побудови інтегральної трирівневої системи ІТ-освіти (загальна, професійна, вища) для забезпечення прогнозованого процесу підготовки конкурентоспроможних ІТ-фахівців з кола спеціальностей, потрібних для вітчизняного ринку праці* (2 рангове місце з максимальним числом виборів у групах освітніх менеджерів і тренерів закладів неформальної освіти), *забезпечення системного оновлення освітньо-професійних та освітньо-наукових освітніх програм відповідно до потреб ринків праці* (3 рангове місце), *переосмислення сутності ІТ-освіти як соціально-педагогічного феномена (підготовка спеціалістів безпосередньо для ІТ-індустрії, навчання фахівців для цифрової економіки; виховання освічених громадян цифрового суспільства)* (4 рангове місце), *удосконалення системи перекваліфікації і перепідготовки фахівців для ІТ-сектору* (5 рангове місце з максимальним числом виборів у групі викладачів). До п'ятірки пріоритетних не увійшла ініціатива щодо *необхідності підвищення академічної свободи закладів освіти, реальної особистісної свободи здобувачів освіти і педагогів*, яка, однак, отримала максимальне число виборів (9) у групі освітніх менеджерів.

Додаток 3.7. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти

№ ініціати-ви	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Сприймання державою асигнувань на освіту як «витрат», а не «інвестицій»	6	5	8	7	26	4
2	Некодифікованість, консервативність та імітаційність освітнього законодавства	5	6	4	5	20	7
3	Кадрова педагогічна криза	8	8	6	8	30	2
4	Неефективна система фінансування та управління розвитком ІТ-освіти	4	4	7	3	18	9
5	Відставання організації освітнього процесу від рівня розвитку цифрових технологій	7	9	10	9	35	1
6	Відсутність системного моніторингу якості ІТ-освіти та взаємодії зі стейкхолдерами з ІТ-індустрії	7	3	4	7	21	6
7	Несистемне оновлення змісту освітніх програм з огляду на швидку трансформацію ІТ-ринку	6	8	7	6	27	3
8	Зниження якості навчальної літератури з формування і розвитку цифрової компетентності і культури	3	3	0	1	7	10
9	Формалізація і бюрократизація процесу перевірки забезпечення якості освіти	5	5	7	8	25	5

9. Проблеми реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 основних проблем)

42 відповіді

Резюме

До п'яти основних проблем реформування вітчизняної ІТ-освіти три групи експертів (викладачі, тренери і представники ІТ-бізнесу) максимальним числом виборів віднесли *відставання організації освітнього процесу від рівня розвитку цифрових технологій* (1 рангове місце). До п'ятірки найбільших проблем реформування вітчизняної ІТ-освіти експерти включили також *кадрову педагогічну кризу* (2 рангове місце з максимальним числом виборів у групі освітніх менеджерів), *несистемне оновлення змісту освітніх програм з огляду на швидку трансформацію ІТ-ринку* (3 рангове місце), *сприймання державою асигнувань на освіту як «витрат», а не «інвестицій»* (4 рангове місце), *формалізація і бюрократизація процесу перевірки забезпечення якості освіти* (5 рангове місце).

Додаток 3.8. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти

№ ініціативи	Зміст ініціативи	Фокус-групи				Σ	Ранг
		Освітні менеджери	Викладачі	Тренери	ІТ-бізнес		
1	Формування державного сприйняття витрат на ІТ-освіту як вигідних інвестицій, продуманих комерційних проєктів, що приносять педагогічний, соціальний і комерційний ефект	8	6	7	7	28	1
2	Ухвалення Стратегії розвитку системи ІТ-освіти в Україні, підготовка концепцій розвитку кожного її рівня, розроблення відповідних дорожніх карт реформування	8	1	5	5	19	3
3	Створення й розвиток національної системи ІТ-освіти, забезпечення наступності усіх її рівнів (дошкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та освіти дорослих) і видів (формальної, неформальної, інформальної)	7	9	7	4	27	2
4	Гармонійний розвиток трьох основних векторів розвитку вітчизняної ІТ-освіти (масова, професійна, фахова)	4	5	4	3	16	5
5	Подолання цифрової нерівності у доступі громадян до електронних комунікацій і ресурсів	4	4	5	6	19	3
6	Активне створення та впровадження в освітній процес закладів освіти усіх рівнів інноваційних методів і форм розвитку сучасних ключових навичок	2	5	4	5	16	5
7	Впровадження в закладах освіти наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності при вивченні всіх дисциплін	3	6	4	3	16	5
8	Значне підвищення загальної цифрової грамотності населення для підготовки освічених користувачів ІТ-технологій, грамотних членів	4	3	5	5	17	4

	цифрового суспільства						
9	Формування правового базису для прискорення інформатизації освіти	2	3	2	4	11	8
10	Формування переліку «цифрових професій» для кожної галузі вітчизняної економіки	0	5	1	1	7	9
11	Побудова нової парадигми дистанційного і змішаного навчання в умовах пандемії, карантину, воєнного стану та повоєнного відновлення економіки	5	2	4	4	15	6
12	Створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за процеси інформатизації освіти	0	1	1	2	4	10
13	Забезпечення моніторингу та вдосконалення державних, галузевих і регіональних програм інформатизації	1	2	1	0	4	10
14	Офіційне визнання націєтворчої ролі соціогуманітарної освіти в системі професійної підготовки фахівців для ІТ-сфери	5	3	2	4	14	7

10. Перспективи реформування вітчизняної ІТ-освіти (оберіть 5 найголовніших)

42 відповіді

Резюме

Серед найбільш очікуваних змін, що мають бути досягнуті у процесі реформування вітчизняної ІТ-освіти, три групи експертів максимальним числом виборів визнали *формування державного*

сприйняття витрат на ІТ-освіту як вигідних інвестицій, продуманих комерційних проєктів, що приносять педагогічний, соціальний і комерційний ефект (1 рангове місце). До п'ятірки найбільших очікувань (за сумарною кількістю виборів з чотирьох груп експертів) можна також віднести створення й розвиток національної системи ІТ-освіти, забезпечення наступності усіх її рівнів (дошкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та освіти дорослих) і видів (формальної, неформальної, інформальної) (2 рангове місце), ухвалення Стратегії розвитку системи ІТ-освіти в Україні, підготовка концепцій розвитку кожного її рівня, розроблення відповідних дорожніх карт реформування; подолання цифрової нерівності у доступі громадян до електронних комунікацій і ресурсів (3 рангове місце), значне підвищення загальної цифрової грамотності населення для підготовки освічених користувачів ІТ-технологій, грамотних членів цифрового суспільства (4 рангове місце), гармонійний розвиток трьох основних векторів розвитку вітчизняної ІТ-освіти (масова, професійна, фахова); активне створення та впровадження в освітній процес закладів освіти усіх рівнів інноваційних методів і форм розвитку сучасних ключових навичок; упровадження в закладах освіти наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності при вивченні всіх дисциплін (5 рангове місце).

Додаток 4. Реформування вітчизняної ІТ-освіти: SWOT-аналіз (узагальнення роботи креативних фокус-груп)

S (strengths) – сильні сторони	W (weaknesses) – слабкі сторони
<p>Перспективність ІТ-галузі в Україні та світі.</p> <p>Стрімкий розвиток вітчизняного ІТ-сектору.</p> <p>Активний розвиток нових ІТ-професій.</p> <p>Високий рівень оплати праці в ІТ-секторі.</p> <p>Гнучкий графік роботи ІТ-спеціалістів.</p> <p>Системне зростання зареєстрованих ФОП в ІТ-галузі, що свідчить про розвиток легального малого ІТ-бізнесу.</p> <p>Можливості швидкого кар'єрного розвитку.</p> <p>Наявність автономії закладів освіти.</p> <p>Наявність значного міжнародного досвіду підготовки ІТ-спеціалістів та перепідготовки кадрів для ІТ-сектору</p>	<p>Низька пріоритетність STEM-освіти, що є першою ланкою кадрового голоду вітчизняного ІТ-ринку.</p> <p>Незадовільна профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти.</p> <p>Низький рівень престижності професійної (професійно-технічної) освіти, що неспроможна готувати компетентних фахівців на цифрові робочі місця.</p> <p>Зниження авторитету формальної вищої освіти.</p> <p>Застаріла матеріально-технічна база закладів освіти, що унеможлиблює формування у здобувачів освіти сучасних цифрових компетенцій.</p> <p>Наявність гендерного дисбалансу у виборі молоддю ІТ-кар'єри.</p> <p>Концентрація ЗВО з сучасними освітніми ІТ-програмами у найбільших містах, що знижує можливості залучення широкого кола абітурієнтів.</p> <p>Обмежене визнання державою результатів, здобутих у закладах неформальної ІТ-освіти (дипломи, сертифікати, свідоцтва), та зарахування ECTS-кредитів.</p> <p>Недостатня кількість освітніх програм для перекваліфікації дорослого населення та представників вразливих груп суспільства.</p> <p>Відсутність як режиму сприяння, так і релевантного контролю за якістю надання освітніх послуг закладами неформальної освіти.</p> <p>Відсутність Стратегії розвитку вітчизняної ІТ-освіти та концепцій розвитку її рівнів</p>

O (opportunities) — можливості	T (threats) — загрози
<p>Формування державного сприйняття витрат на ІТ-освіту як вигідних інвестицій, продуманих комерційних проєктів, що приносять педагогічний, соціальний і комерційний ефект.</p> <p>Створення й розвиток національної системи ІТ-освіти, забезпечення наступності усіх її рівнів (дошкільної, професійної, фахової передвищої, вищої та освіти дорослих) і видів (формальної, неформальної, інформальної).</p> <p>Ухвалення Стратегії розвитку системи ІТ-освіти в Україні, підготовка концепції розвитку кожного її рівня, розроблення відповідних дорожніх карт.</p> <p>Подолання цифрової нерівності у доступі громадян до електронних комунікацій і ресурсів. Значне підвищення загальної цифрової грамотності населення для підготовки освічених користувачів ІТ-технологій, грамотних членів цифрового суспільства.</p> <p>Активне впровадження інноваційних методів і форм розвитку сучасних ключових навичок у заклади освіти всіх рівнів.</p> <p>Упровадження в закладах освіти наскрізної (кросплатформової) цифрової компетентності при вивченні всіх дисциплін</p> <p>Наявність у закладах освіти психологів і соціальних працівників, які при взаємодії з центрами кар'єри можуть значно покращити психологічну підготовку молоді до успішної професійної кар'єри у сфері ІТ.</p> <p>Наявність у багатьох закладах освіти центрів кар'єри, що можуть сприяти підготовці здобувачів освіти до самозайнятості в ІТ-галузі.</p> <p>Формування розгалуженої мережі закладів неформальної освіти.</p> <p>Зміцнення державно-приватного партнерства, розвиток дуальної форми здобуття ІТ-освіти. Гостра кадрова проблема в багатьох ІТ-компаніях, що може стати стимулом для їх участі у розвитку державно-приватного партнерства.</p>	<p>Консервативність, некодифікованість нормативно-правового забезпечення розвитку ІТ-освіти.</p> <p>Імітаційність реформування ІТ-освіти.</p> <p>Слабка система ліцензування закладів неформальної освіти.</p> <p>Недосконалий механізм оподаткування закладів неформальної освіти.</p> <p>Нерівні податкові умови вітчизняних і зарубіжних закладів неформальної освіти.</p> <p>Недосконала якість викладання STEM-дисциплін у школах.</p> <p>Кадрові проблеми закладів освіти усіх рівнів, неготовність значної кількості педагогів і керівників закладів освіти до впровадження в освітній процес новітніх ІКТ.</p> <p>Високе емоційне і фізичне навантаження педагогів при низькому рівні оплати праці.</p> <p>Наявність нерівності у якості викладання математичних дисциплін у сільських та міських закладах освіти.</p> <p>Невідповідність освітніх програм з підготовки спеціалістів для ІТ-сектору вимогам цифрового ринку праці.</p> <p>Зумовлене війною зниження якості матеріального і фінансового становища родин, що впливатиме на якість організації дистанційної освіти, та їх спроможність оплачувати навчання дітей у закладах неформальної освіти.</p>